

AXBOROT SOHASIDAGI JINOYATLARNI OLDINI OLISHDAGI DOLZARB MUAMMOLAR

Qodirov Faxriddin Mansurbek o'gli

Annotatsiya: Mazkur maqola axborot sohasidagi jinoyatlarni oldini olishdagi dolzarb muammolar mavzusini yoritishga bag'ishlangan bo'lib, bugungi kunning eng asosiy mavzularidan biri kiberjinoyat haqida ma'lumotlar jamlaydi. Shuningdek, axborot xurujining asosiy xususiyatlari va undan ogoh bo'lish yo'llari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *axborot texnologiyalari, kiberjinoyat, irqchilik, ksenofobiya, konstitutsiyaviy tuzum, Axborot xuruji, OAV, axboriy huquq, virusli dasturiy ta'minot.*

Axborot texnologiyalarining keng miqyosda rivojlanishi bir vaqtning o'zida ko'p turdagi jinoyatlar sodir etilishiga imkon yaratadi. Bu, o'z navbatida, ushbu turdagi jinoyatlarni aniqlash va ular oldini olishda yuqori bilim va kasbiy tayyorgarlikni talab qilmoqda. Qayd etilishicha, "axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyat" kompyuterlar va ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlaridan foydalangan holda sodir etiladigan jinoiy qilmish bo'lib, buning uchun qonunchilikda jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Shu bois, fuqarolar o'rtasida axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar to'g'risida ma'lumotlar tarqatish va targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish zarur. So'nggi yillarda nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar (kiberjinoyatlar) shiddat bilan o'sib bormoqda. Kompyuter tizimiga noqonuniy ravishda kirish va kompyuter ma'lumotlarini o'g'irlash, axborot texnologiyalari yordamida firibgarlik qilish hamda hujjatlarni soxtalashtirish, shaxsga doir ma'lumotlar va mualliflik huquqiga qarshi jinoyatlar, irqchilik, ksenofobiya, shuningdek bolalarning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotlarni tarqatish va boshqa shunga o'xshash

qonunbuzarliklarni o'z ichiga oluvchi kiberjinoyatlar bugungi kunda insonlarni tashvishga soluvchi dolzarb muammoga aylanib ulgurdi.

Oxirgi paytlarda fuqarolarimizning shaxsga doir ma'lumotlarini o'g'irlash, bank hisob raqamlariga hujumlar qilish, fuqarolarni ishonchiga kirib ularning plastik kartalaridan noqonuniy ravishda pul mablag'larini yechib olish, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini buzib kirish singari holatlar tez-tez ko'zga tashlanmoqda. Qolaversa, axborot makonida, xususan ijtimoiy tarmoqlarda insonlarni mavjud konstitutsiyaviy tuzumga qarshi bosh ko'tarishga undash, irqchilik, shafqatsizlik va diniy ekstrimizmni targ'ib qilish, pornografiyaning turli ko'rinishlarini tarqatish kabi insonlarning ongiga salbiy ta'sir etuvchi noqonuniy xatti-harakatlar uchrab turibdi[1]. Internet orqali amalga oshiriladigan axborot xurujlarining oldini olish juda mushkul. Shundan foydalangan ayrim kimsalar g'arazli maqsadlarini internet orqali amalga oshirishi ommaviy tus olmoqda. Ular har tomonlama ma'naviy tahdid qilishga urinmoqdalar. Bugungi kunda ayrim axborot vositalari uyushgan jinoyatchilar, terrorchilar qo'lida juda xavfli qurolga, shu bilan birga axborot-psixologik urush olib borish vositasiga ham aylanib qolmoqda. Axborot xurujining asosiy xususiyatlari:

- Axborot xurujida, odatda, psixofaol moddalarni ishlatish, shantaj, qo'rqitish, pora berib sotib olish va boshqa shu kabi harakatlar qo'llanilmaydi (lekin bu harakatlar axborot xuruj bilan birgalikda olib borilishi mumkin);

- Omma va yakka shaxslarning onglari axborot xurujining obyektiga hisoblanadi. Qaror qabul qilish vakolatiga ega shaxslarga ko'proq tazyiq o'tkazishga harakat qilinadi;

- Axborot ta'sir har xil mashmashalar va mavjud axborot bo'shliqlari orqali amalga oshiriladi;

- Yot maqsadlarni zo'rlab o'tkazish. Bu harakat reklamani emas, aynan axborot xuruji amalga oshirilaётganini anglatadi;

- Axborot xurujini olib borish vositalariga OAV, pochta, har xil g'iybatlar, mish-mishlar va boshqa aloqa almashish vositalari kiradi;

- Axboriy ta'sir buzib ko'rsatilgan faktlarni o'z ichiga olishi èki ta'sir o'tkazuvchiga maqbul emotsional holatni zo'rlab o'tkazishi mumkin[2].

Shunday sharoitda davlat uchun axborot muhitida inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularning shaxsiy hayoti daxlsizligini ta'minlash, shuning bilan bir qatorda insonlarni ishonchli axborot olish kabi huquqlarini ta'minlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni oldini olish, inson va fuqarolarning axborot makonida huquq va erkinliklarini ta'minlashning eng samarali usuli bu to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi qonunchilik bazasini shakllantirishdir. Bugungi kunda kiberjinoyatlarga qarshi kurashish, shuningdek insonlar va fuqarolarimizning axboriy huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha milliy qonunchiligimizda o'ndan oshiq qonunlar va qonunosti hujjatlar qabul qilingan. "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi, "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risida"gi, "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi, "Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunlari va boshqalar shular jumlasidandir. IIVga ko'ra, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning ayrim turlari quyidagicha:

- virusli dasturiy ta'minotni tarqatish;
- foydalanuvchi maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlash;
- boshqalarning intellektual faoliyat mahsulotlarini o'g'irlash;
- ijtimoiy tarmoqlarda boshqalar akkauntini buzish;
- yolg'on ma'lumot tarqatish, tuhmat qilish;

- millatlararo nizo yoki dinlararo adovatni qo'zg'atish;
- bank plastik kartalari (karta rekvizitlari) bilan noqonuniy operatsiyalar;
- qimmatli qog'ozlar bozorida Internet-firibgarlik;
- Internetdagi moliyaviy piramidalar;
- mobil aloqa bilan bog'liq jinoyatlar;

elektron tijorat sohasidagi boshqa jinoyatlar[3].

Mamlakatimizda fuqarolarning axborotni olish va tarqatishga doir konstitutsiyaviy huquqlarini ro'yobga chiqarish, ularning Internet jahon axborot tarmog'i hamda uning axborot resurslaridan foydalanishi, tegishli axborotlarning ijtimoiy tarmoqlarda erkin joylashtirilishi uchun sharoit yaratilib, mazkur makonda xavfsizlikni ta'minlash chora-tadbirlari muttasil ravishda amalga oshirib kelinmoqda. Shu bilan birga, kibermakonda jinoyatchilikning yangi turlari paydo bo'layotganligi, bu esa mamlakatimiz fuqarolari, ayniqsa yoshlarni o'z domiga tortayotganligi hozirgi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar zimmasiga yangidan yangi vazifalarni yuklamogda. Shuning uchun, internet tarmog'ida sodir etilayotgan huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash va oldini olish sohasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, bu sohadagi huquqbuzarliklarni aniqlash, tergov qilish, barvaqt oldini olish maqsadida kechiktirib bo'lmas chora-tadbirlar belgilanishi hamda amalga oshirilishi lozimligi yaqqol ko'zga tashlanmogda. Chunki, ilmiy-texnika taraqqiyotining rivojlanishi, xo'jalik va boshqaruv faoliyati keng miqyosda kompyuterlashtirilishi, kompyuter axborotining mavjudligi va amal qilishi, shuningdek faoliyatlarning raqamlashtirilishi sohasida turli holatlar vujudga kelishi bilan birga yuz berdiki, bu jismoniy va yuridik shaxslar, jamiyat va davlatning ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan usulda qayta ishlash borasidagi qonuniy huquqlari va manfaatlarining buzilishiga olib keldi. Aynan, axborot texnologiyalari sohasida yuz berayotgan jarayonlarni jinoyat- huquqiy tartibga solishni talab qilganligi natijasida, Jinoyat kodeksiga kompyuter jinoyatlari uchun javobgarlikni belgilovchi butunlay yangi bob kiritildi. O'zbekiston Respublikasi

Jinoyat kodeksining ushbu «Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar» deb nomlangan bobida jami 7 ta modda mavjud[4].

Yuqoridagi fikrlarni jamlagan holda shuni xulosa qilish mumkinki, O'zbekiston Respublikasida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olishga mas'ul organlar o'z vakolatlarini har qanday davlat organlari, jamoat birlashmalari va mansabdor shaxslardan mustaqil holda, faqat qonunga bo'ysinib amalga oshiradilar. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar jinoyatchilikka qarshi kurash choralarini samarali bajarish va asosiy faoliyat yo'nalishlarini kelishish asosida ta'minlash maqsadida o'z faoliyatlarini muvofiqlashtiradi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish deganda tezkor-qidiruv faoliyatini, surishtiruvni, dastlabki tergovni amalga oshiradigan organlarning jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish nazarda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axborot muhitida fuqarolarning huquq va erkinliklari himoyasi qanday ta'minlanadi? - Xalq so'zi (xs.uz)
2. Abdurasul Abdulatipovich Iminov. Kibermakonda axborot xurujlari – dolzarb masalalar. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). Volume 2 | Issue 5 | May, 2022
3. IIV axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlardan himoyalaniş usullarini ochiq-ladi (kun.uz)
4. A.M.Mannonov. Internet tarmog'ida sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda tergov bo'linmalarining o'rni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. TOSHKENT – 2022